

УДК 343.82

Крижановський Анатолій Станіславович –

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Anatolii S. Kryzhanovskyi –

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the department of criminal law and procedure,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

До питання про суб'єктивну сторону шахрайства

У статті проаналізовано наукові підходи до аналізу суб'єктивної сторони шахрайства. На підставі аналізу підходів провідних вчених констатовано, що обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина, яка при шахрайстві виражається у формі прямого умислу. Також ознаками суб'єктивної сторони шахрайства є корисливий мотив і корислива мета.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, шахрайство, власність, кримінальне право, закон.

В статье проанализированы научные подходы к анализу субъективной стороны мошенничества. На основании анализа подходов ведущих ученых констатировано, что обязательным признаком субъективной стороны состава любого уголовного преступления, определяющей его психологическое содержание и является необходимым условием уголовной ответственности является вина, которая при мошенничестве выражается в форме прямого умысла. Также признаками субъективной стороны мошенничества корыстный мотив и корыстная цель.

Ключевые слова: уголовное правонарушение, мошенничество, собственность, уголовное право, закон.

A.S. Kryzhanovskyi To the Issue of the Subjective Side of Fraud

The article analyzes scientific approaches to the analysis of the subjective side of fraud.

The subjective side of the composition of a criminal offense is characterized by such legal features as guilt, motive and purpose of the criminal offense. The content of the subjective side of the criminal offense as a phenomenon of reality also includes other components of mental activity (emotions, interests, needs, etc.), some of which may be enshrined in law in certain types of criminal offenses. Guilt is an obligatory feature of the subjective side of any criminal offense, which determines its psychological content and is a necessary condition for criminal liability. It most accumulates in itself the signs of the object and the objective side, as if in a mirror it reflects how these signs pass through the prism of consciousness and will

According to Art. 23 of the Criminal Code of Ukraine, the fault is the mental attitude of a person to the act or omission provided for by this Code, and its consequences, expressed in the form of intent or negligence.

The next features of the subjective side of a criminal offense are the motive and purpose of the criminal offense. Motive and purpose - the concepts are closely related, interdependent, correlated. The prevailing view in the legal literature is that the selfish purpose is a necessary feature of the subjective side of any form of theft.

The motive is understood as the motivating cause of human behavior. The motive is reflected in the human mind and motivates the person to specific actions. Motive contributes to the formation of goals, and the goal is what a person seeks to achieve.

Based on the analysis of the approaches of leading scientists, it is stated that the obligatory feature of the subjective side of any criminal offense, which determines its psychological content and is a necessary condition for criminal liability, is guilt, which in fraud is expressed in the form of direct intent. Selfishness and purpose are also signs of the subjective side of fraud.

Keywords: criminal offense, fraud, property, criminal law, law.

Постановка проблеми. Важливе значення для характеристики такого кримінального правопорушення як шахрайство має суб'єктивна сторона його вчинення. Суб'єктивна сторона має важливе значення для характеристики будь-якого діяння, оскільки вона тісно пов'язана і з об'єктом, і з об'єктивною стороною, які знаходять у ній своє відображення. «Майбутня об'єктивна сторона кримінального правопорушення, зазначає В. Кудрявцев, в ідеальній формі утворюється у свідомості особи і потім тією або іншою мірою здійснюється насправді. Вибір злочинцем об'єкта посягання, часу, місця вчинення кримінального правопорушення і засобів досягнення злочинної мети визначає і об'єктивну сторону його поведінки».[1, с. 128]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями кримінально-правового аналізу шахрайства займалися такі відомі вчені, як Н. Антонюк, Я. Кондратьєв, М. Мельник, П. Михайленко, М. Панов, М. Хавронюк та ін. Проте, не зважаючи на велику кількість наукових праць, багато питань і надалі залишаються спірними у науковій літературі.

Не вирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених аналізу кримінальних правопорушень проти власності загалом, а також шахрайства зокрема, досі не вироблено єдиного підходу до низки питань, пов'язаних з їх суб'єктивною стороною, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Метою статті є аналіз суб'єктивної сторони шахрайства, а також дослідження найбільш спірних питань у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Суб'єктивну сторону складу кримінального правопорушення характеризують такі юридичні ознаки, як вина, мотив та мета вчинення кримінального правопорушення. До змісту ж суб'єктивної сторони кримінального правопорушення як явища реальної дійсності відносять також інші компоненти психічної

діяльності (емоції, інтереси, потреби тощо), деякі з яких можуть знаходити законодавче закріплення в певних складах кримінальних правопорушень. Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина. Вона найбільш акумулює в собі ознаки об'єкта та об'єктивної сторони, мов у дзеркалі відображає те, як ці ознаки проходять крізь призму свідомості і волі.[2, с.128]

Відповідно до ст. 23 КК України виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. З цього приводу А. Пінаєв справедливо зазначає, що якщо суб'єктивне – це внутрішнє ставлення особи до об'єктивного, то, у свою чергу, об'єктивне (діяння, наслідки тощо) дозволить правильно визначити суб'єктивні ознаки посягання. При шахрайстві вина виражається у формі умислу. Вчиняючи це кримінальне правопорушення, винний не тільки усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачає настання суспільно небезпечних наслідків – заподіяння реальної майнової шкоди власнику майна (інтелектуальний момент вини), але й бажає, шляхом вчинення таких дій, звернути на свою користь це майно (право на майно) за рахунок заподіяння шкоди власнику цього майна (вольовий момент). Зважаючи на характер такого інтелектуального і вольового ставлення винного до наслідків своїх дій, стає очевидним, що шахрайство вчинюється лише з прямим умислом.[3, с.15]

Інтелектуальний момент прямого умислу складається з таких елементів:

- 1) усвідомлення суспільної небезпеки і протиправності вчинюваних дій;
- 2) передбачення настання суспільно небезпечних наслідків і причинного зв'язку між діянням і такими наслідками.

При цьому вина під час вчинення шахрайства характеризується прямим умислом. Згідно зі ст. 24 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання або свідомо допускала їх настання. Вчиненим за необережністю згідно зі ст. 25 КК України кримінальне правопорушення визнається, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Вчиняючи шахрайство, винна особа цілком усвідомлює суспільну небезпечність самого діяння, тобто фактичну сторону діяння та його суспільне значення, усвідомлює об'єкт та предмет кримінального правопорушення, цінність матеріальних благ та інших предметів спеціального призначення, усвідомлює спосіб вчинення кримінального правопорушення, той факт, що свідомо вводить потерпілого в оману шляхом обману чи зловживання довірою, що останній лише зовнішньо добровільно передає їй предмет кримінального правопорушення, тоді як фактично ця воля потерпілого є фіктивною, усвідомлює факт заволодіння майном, правом на майно чи предметами спеціального призначення.[4, с. 287]

Розглянемо зміст інтелектуального і вольового моментів, що утворюють прямий умисел у шахрайстві, більш докладно. Інтелектуальний момент означає, перш за все, усвідомлення суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння. Усвідомлення суспільної небезпечності означає, що винний розуміє як фактичну сторону вчиненого діяння, так і його суспільне значення. Усвідомлення особою фактичних ознак шахрайства передбачає, насамперед, усвідомлення об'єктивних ознак кримінального правопорушення: об'єкта, предмета і об'єктивної сторони.

Інтелектуальний критерій умислу під час вчинення шахрайства полягає в усвідомленні їх об'єктивних ознак, а саме предмету кримінального правопорушення, суспільно небезпечного діяння, способу вчинення

кримінального правопорушення та суспільно небезпечних наслідків, а також у передбаченні суспільство небезпечних наслідків.

Передбачення суспільно небезпечних наслідків означає, що під час вчинення шахрайства винна особа передбачає момент введення в оману потерпілого та обернення на свою користь предмету злочинного посягання і спричинення за рахунок цього потерпілому майнової або іншої шкоди.[5, с.451]

Вольова ознака умислу під час вчинення шахрайства полягає у бажанні вчинити відповідні діяння за наявності вказаних ознак, які призведуть до бажаних наслідків.

Набагато рідше шахрайство вчинюється з умислом, що виник раптово. Обдуманий намір реалізується відразу ж, він ніби зливається з моментом заволодіння майном. Це може бути у випадку, коли винний підкріплює чи підтверджує помилку потерпілого, стан омани, у який потрапив останній, що дозволяє першому заволодіти майном.[6, с.117]

Наступними ознаками суб'єктивної сторони кримінального правопорушення є мотив і мета кримінального правопорушення. Мотив і мета – поняття тісно пов'язані, взаємообумовлені, корелятивні. Пануючою в юридичній літературі є точка зору, яка полягає у твердженні, що корислива мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони будь-якої форми розкрадання. Однак Б. Нікіфоров з цього приводу висловлював іншу думку. Він наголошував, що корислива мета є необов'язковою ознакою шахрайства, при цьому він зазначав, що трактування корисливої мети як обов'язкової ознаки майнових кримінальних правопорушень призводить до штучного звуження складу розкрадання. Мета завжди опосередковується мотивом, так само, як мотив опосередковується метою. Від мотиву залежить, як людина формулює мету, мета же визначає, у який спосіб буде здійснено намір, що виник. Мета не виникає без мотиву, але, з іншого боку, мотив, як і весь вольовий процес, набуває сенсу завдяки меті, унаслідок тієї конкретної діяльності, в якій ця мета знаходить своє втілення.[6, с. 119]

Під мотивом розуміють спонукальну причину людської поведінки. Мотив відбивається у свідомості людини і спонукає особу до конкретних вчинків. Мотив сприяє

формуванню мети, а метою є те, чого прагне досягнути людина. Якщо з'ясування мотиву дає відповідь на запитання, чому людина діє певним чином, то встановлення мети дозволяє з'ясувати, чому вона вчиняє певне діяння, якого результату прагне досягнути. Незважаючи на те, що мотив і мета є самостійними ознаками поведінки особи, вони взаємопов'язані між собою, тому що мотив реалізується у меті.

У літературі домінує позиція, що шахрайство – це корисливе кримінальне правопорушення. Проте поняття корисливості кримінальне законодавство не передбачає. Як зауважує О. Литвак, «Очевидно, законодавці вважають, що немає сенсу визначати те, що всім відомо. Але звернемося до спеціальної кримінально-правової літератури і побачимо, що користь належить до того класу понять, про які ми всі знаємо до того часу, поки нас не спитають, що це таке».[4, с.233] Корисливість або користь переважно розглядається як мотив кримінального правопорушення, проте єдиного розуміння змісту цих понять немає. Існують усілякі уявлення, згідно з якими корисливість як мотив злочинної діяльності – це прагнення одержати вигоду матеріального характеру. Однак здається, що такі тлумачення корисливості є некоректними, оскільки вигоду матеріального характеру або прагнення до матеріального надбання не можна безумовно відносити до користолюбства. Зацікавленість людини в матеріальних благах не можна називати корисливістю, це закономірна соціальна поведінка будь-якої людини. Корисливість має негативний та антисоціальний характер. Вона базується на прагненні задовольнити свою потребу за чужий рахунок.

Тому слід погодитись з А. Зелінським, який пропонує визначати корисливість (користь) як прагнення задовольнити індивідуальну життєву потребу шляхом свідомо протиправного, забороненого кримінальним законом заволодіння чужим майном чи майновими правами, що не належить винному, або шляхом незаконного звільнення від майнових обов'язків та скорочення витрат.[7, с.54]

Мотив і мета в окремих випадках можуть збігатися. Так, аналізуючи користь як мотив і мету кримінального правопорушення, А. Зелінський і М. Коржанський встановили, що

корислива мотивація сполучається з корисливою метою. У підсумку автори доходять висновку, що корисливий мотив і корислива мета за певних умов співпадають, але не завжди. Якщо доведеною є корислива мета, то мотив діяльності не може називатися безкорисливим, але залежність мотиву і мети не можна змінити місцями – корислива мотивація діяльності досить часто поєднується з некорисливою метою дій. Збіг мотиву і мети, вказує А. Зелінський, спостерігається зазвичай у нетривалих цілісних діяльнісних актах, що вчиняються у межах одного наміру і плану.[8, с.342]

Виходячи з цієї позиції, можна стверджувати, що корислива мотивація є характерною для будь-якої форми шахрайства, оскільки будь-яке шахрайство передбачає протиправне, заборонене законом про кримінальну відповідальність заволодіння чужим предметом шахрайства, що не належить винному.

Мотив визначає поведінку не сам по собі, а тільки в співвідношенні з метою, у зв'язку з тими результатами, до досягнення яких прагне особа під час вчинення дії.[9, с.45] Тому залежно від того, який мотив спонукав особу до вчинення кримінального правопорушення, можна визначити і кінцеву мету діяння. Водночас слід уточнити зміст ознаки «мета кримінального правопорушення» у разі шахрайства й визнати, що безпосередньою метою будь-якого шахрайства є заволодіння майном чи предметами спеціального призначення або отримання права на таке. При цьому у випадках, передбачених статтями 262, 308, 312, 313 і 357 КК України, кінцева мета може бути як корисливою, так і некорисливою.

Висновки. Підсумовуючи можна констатувати, що обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина, яка при шахрайстві виражається у формі прямого умислу. Також ознаками суб'єктивної сторони шахрайства є корисливий мотив і корислива мета.

Список використаних джерел:

1. Ємельянов М. Шахрайство як кримінально-правова категорія. *Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 12 травня 2012 року): Т. 1. Харків: Кримінологічна асоціація України, 2012. 287 с.
2. Михайленко П., Кондратьєв Я. Історія міліції України у документах і матеріалах. У 3-х т. К. : Генеза, 1997. 504 с.
3. Шейнов В. Психология обмана и мошенничества. Мн.: Харвест, 2004. 464 с.
4. Захарченко П. Історія держави і права України. К.: Атіка, 2004. 368 с.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М. Мельника, М. Хавронюка. К.: Каннон, А.С.К., 2002. 1125 с.
6. Панов Н. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Харьков: Вища школа, 1977. 127 с.
7. Ляпунов Ю. Охрана общественной собственности. *Социалистическая законность*. 1988. № 5. С. 58-64.
8. Преступления против правосудия / под ред. канд. юрид. наук А. Галаховой. М.: Норма, 2005. 416 с.
9. Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений. *Законность*. 1998. № 3. С. 52-55.

References:

1. Yemelianov M. Shakhraistvo yak kryminalno-pravova katehoriia. *Aktualni suchasni problemy kryminalnoho prava ta kryminolohii u svitli reformuvannia kryminalnoi yustytzii*: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., prysviachenoї 20-richchiu zasnuvannia kafedry kryminalnoho prava ta kryminolohii Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav (m. Kharkiv, 12 travnia 2012 roku): T. 1. Kharkiv: Kryminolohichna asotsiatsiia Ukrainy, 2012. 287 s.
2. Mykhailenko P., Kondratiev Ya. Istoriia militsii Ukrainy u dokumentakh i materialakh. U 3-kh t. K. : Heneza, 1997. 504 s.
3. Sheinov V. Psykholohyia obmana y moshennychestva. Mn.: Kharvest, 2004. 464 s.
4. Zakharchenko P. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy. K.: Atika, 2004. 368 s.
5. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. / Za red. M. Melnyka, M. Khavroniuka. K.: Kannon, A.S.K., 2002. 1125 s.
6. Panov N. Uholovnaia otvetstvennost za prychynenye ymushchestvennoho ushcherba putem obmana yly zloupotrebleniya doveryem. Kharkov: Vyshcha shkola, 1977. 127 s.
7. Liapunov Yu. Okhrana obshchestvennoi sobstvennosti. *Sotsyalystycheskaia zakonnost*. 1988. № 5. S. 58-64.
8. Prestupleniya protyv pravosudyya / pod red. kand. yuryd. nauk A. Halakhovoi. M.: Norma, 2005. 416 s.
9. Lymonov V. Othranynenye moshennychestva ot smezhnykh sostavov prestupleniyi. *Zakonnost*. 1998. № 3. S. 52-55.